

KITOBXONLIK INSON MADANIYATI KÓZGUSIDIR

Bektursinova Gúlxumar

Ajiniyoz nomidagi NDPI Pedagogika kafedrası óqıtuvchısı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13283354>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yangi Ózbekistonda mutolaa madaniyatini oshirish, kitobxonlik madaniyati, ilmiy-falsafiy va aksiolok tahlil masalalari tahlil qilingan.

Kalit sózlar: Renessans, mutolaa, tafakkur, intellekt, qadriyat, strategiya, fond, taraqqiyot, omil, aksiologiya, tahlil.

READING IS A REFLECTION OF HUMAN CULTURE

Abstract. This article analyzes the issues of increasing reading culture, reading culture, scientific-philosophical and axiological analysis in New Uzbekistan.

Key words. Renaissance, reading, thinking, intellect, value, strategy, foundation, development, factor, axiology, analysis

БИБЛИОТЕКА – ЗЕРКАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы повышения культуры чтения, культуры чтения, научно-философского и аксиологического анализа в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: Ренессанс, чтение, мышление, интеллект, ценность, стратегия, фундамент, развитие, фактор, аксиология, анализ.

Necha ming yillardan beri insonlarga tógrı yól kórsatib kelayotgan, ularning bilimli, tarbiyali, kasb-hunarli va albatta baxtli bólishining muhim omili- bu kitobga dóst bólish va óqishni kanda qilmaslikdir. Ayniqsa yoshlarning hayotida kitobning alohida órni bor. Chunki yaxshi kitob insonda Vatanga muhabbat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuygularini yuksaltirib, yaxshilik hamda ezgulikka undaydi.

Donishmandlardan biriga “Inson kitob óqish orqali saodatga erishishi mumkinmi?” deb savol berishganida u: “Kitob óqishning ózi saodatdir” deb javob bergan ekan.

Bugun Vatanimiz jadal rivojlanayotgan, yangi Ózbekistonni barpo etish va Uchinchi Renessans poydevorini yaratayotgan ajdodlarimiz kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga bólgan e’tibor davlat siyosati darajasiga kótarildi.

Kitob-inson mánaviyati, dunyoqarashini yuksaltiruvchi muhim manba hisoblanadi. Kitob óqigan inson mulohazali, bilimli bólib, yuksak tafakkuri bilan boshqalardan ózining dunyoqarashi va fikrlashi bilan ajralib turadi. Kitob bilan oshno bola yaxshi inson bólib ulgáyadi. Shuning uchun ham oilada, jamiyatda, óquv dargohlarida bolalarning kitobga mehrini, adabiyotga qiziqishini oshirish ota onalarning, ustozlarning vazifasidir.

Qadimda buyuk shoir va yozuvchilarimiz, olimlarimiz kitobga shu qadar mehr qóygan edilarki, hatto tunlari sham yorugida kitob mutolaa qilganlar. Sóz mulkingning sultoni, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy “Kitob beminnat ustoz, bilim va mánaviyat yuksalishiga erishishning eng asosiy manbai”, deb tákidlaydi.[1].

Albatta bunda juda katta máno bor, chunki ózi yetti yoshida Fariddin Attorning “Mantiq-ut tayr” asarini yod olgan. Buyuk muhaddis Imom-al Buxoriy hazratlari esa olti mingdan ziyod

hadisni yod bilgan. Ammo u davrlarda bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlarning bir qismi ham bólmagan.

Lekin ular óz maqsadlari sari intilib yuksak mánaviyat sohibiga aylanishgan. Bugungi tezkor jarayonda insonlar orasida mehr-oqibat yóqolib, yoshlar internetni kitobdan afzal bilib, kitobga bólgan mehr tobora kamayib boryapdi. Vaholanki Markaziy Osiyo xalqlari kitobning hayot darsligi ekanligi, muqaddasligi haqida son-sanoqsiz naql-rivoyatlar, afsonalar, maqolalar yaratganlar. “Kitobsiz uy-quyoshsiz kun”, “Kitob-inson dósti”, “Oltin yer tagidan kavlab olinadi, bilim-kitobdan”, “Non tóydiradi, kitob kiydiradi”, “Qush don qidiradi, olim kitob”, “Kitob ustingni bezaydi, kitob aqlingni” degan hikmtalarida kitobning qadriga yetish tákidlangan.[2].

Insonga kitobdan kóra yaqin dóst, beminnat ulfat yóq, gámlí zamonda insonga gámxórdir.

Kitob bilan qolgan odam ózini tanho sezmaydi. Kitob nafaqat ziyo maskanlarini yorituvchi nur, balki insonlarni kamolot sari yetaklovchi muhim manaviy xazina hamdir. Kitob insonga ma’naviy ozuqa beribgina qolmay, uning tafakkurini teranlashtirib, sog’lom mulohaza yurutishga o’rgatadi, kelajakka aniq maqsadlar bilan odimlashda mustahkam pillapoya vazifasini bajaradi.

Shu boyisdan u insonning eng yaqin do’sti hisoblanadi. Mutolaaning nozik jihati shundaki, hech bir inson dunyodagi mavjud kitoblarning hammasini o’qib bitirib bo’lmaydi. Buning imkoni yo’q, qolaversa, umr ham yetmaydi. Afsuski, ko’pchilik kitob o’qishni bilmaydi va nimani o’qiyotganini tuzukroq tushinib ham yetmaydi. Bazi birovlar uchun esa o’qish bu-dam olish, shunchaki vaqtni o’tkazish va ularga nimani (maqola, roman, she’r, xabar va hokazo) o’qish bari-bir, zerikarli bo’lmasa bas.

“Gózal kitoblar ajib narsalarni kóruvchi kózgu, ovloqda sirdosh, yolg’izlikda dóst, oqizlik vaqtlarda yordamchi, hasratda shodlik keltiruvchi, fikirlarni nurlantiruvchi, ótgan zamon ahvolidan sózlovchi, ummatlar voqeotini hikoya qiluvchi, aqlli kimsalarning aqllarini kózlariga kórsatuvchi, oz haqli, kóp foydali narsalardir”.[3].

Bugungi tezkor jarayonda kitobxonlikni zaruratga aylantirish kerakdir. Agar farzandlarimizda kitob óqishga havas bólmasa, uning kitob óqishga bólgan e’tiborini ózgartirish mushkul bólib qoladi.

Ularni óqishga majburlash emas, balki kitob óqishga havas uygotish lozim. Bu borada ota-ona, ustozu murabbiylar va kutubxonalar xodimlari bevosita yordam berishlari lozim. Bunda bolalarning yosh xususiyatlari, qiziqishlari hisobga olinishi kerak.

Italiya yozuvchisi Seneka:”Kitoblarning soni emas, ularning yaxshisi foyda keltiradi”,-deb aytgan edi.[4].

Bugungi yoshlarimiz milliy qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalanmoqda. Ammo gárbona madaniyatning “yuvuqsiz” kórinishlari bázi yoshlarimizni yóldan urmoqda. Dunyo taraqqiyotidan uzilmagan holda xalqning milliy qiyofasini saqlab qolish va buyuk ajdodlarimizga munosib bólish uchun ham yoshlarni madaniyatga oshno qilib kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdan charchamaslik kerak. Chunki bizda boy milliy qadriyatlar mavjud, kuchli tarbiya bor, zamonlar shiddatiga dosh bera olgan axloqiy tamoyillarni óz ichiga olgan qomusiy kitoblarimiz bor. Bunday axloqiy-falsafiy kitoblar donishmandlikni yoyish quroli bólib, bu haqda Sohibqiron Amir Temurning shunday hikmati bor: “Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik, aql-idrokning, ilmu donishning asosidir. Hayotni órgatuvchi muallimdir”[5].

Masalaning yana bir tomoni kitob o'qishning foydasi haqida ham aniq fikrlar aytish mumkin.

Bugun psixolog olimlarimiz kitob o'qishning foydasi haqida gapirib, bir qancha sabablarni kórsatmoqdalar.

Birinchidan, kitob o'qiydigan odamning sóz boyligi katta bólib, kitob o'qilganda kishi oddiy kundalik hayotda ishlatilmaydigan sózlarni ham uchratadi.

Ikkinchidan, kitob o'qish boshqa odamlar bilan muloqot qilishda yordam beradi, yáni kitob o'qigan odam óz fikrlarini chiroyli, aniq, yorqin ifodalash imkoniga ega bóladir. Bir necha mumtoz adabiyotni o'qishning ózida ham kishida notiqlik san'ati bir qadar rivojlangani seziladi. Shu tariqa kishi yaxshi suhbatdosh bóla oladi, odamlarda ózi haqida yaxshi taassurot qoldiradi.

Uchinchidan, kitob o'qish kishini dadillashtiradi, kitob o'qish insonning óziga ishonchi ortadi, chunki kitobdan olgan ilmi yosh avlodni mánaviy, intellektual salohiyati, ongu tafakkuri, dunyoqarashini yuksaltirishda, ona Vatani va xalqiga muhabbat, sadoqat tuygúsi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda beqiyos ahamiyatga ega bólgan kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada bolalar órtasida turli tadbirlar, kitobxonlik kechalarida bellashuvlar ótkazilib, ijobiy natijalarga erishilmoqda. Kóp kitob o'qigan kitobxon turli yónalishlarda moddiy va mánaviy ra'gbatlantirilmoqda. Ammo, hozirgi kunda rang-barang voqea, hodisalarga boy filmlar, sarguzashtlar haqida hikoya qiluvchi boshqa vositalar (televizor, kompyuter, internet) tásiri kuchayib bormoqda.

Bular o'quvchi yoshlarimizga qóshimcha axborot berish bilan birga farzandlarimizning kóp vaqtlari televizor ekrani va kompyuter yonida ótishi tufayli bolalarimizning salomatligiga tásir etishi bilan birga ularning kitob o'qishiga ham salbiy tásir ótkazmoqda. Bilamizki, televizor hech qachon kitob órnini bosa olmaydi. Chunki, kitobdek dóst ichida barcha ilm mujassamdirki, u kishilarni ótmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi, unga madad beradi.

Atrofingizdagi odamlarda esa siz haqingizda yaxshi tasavvur uygonadi.

Shu boisdan ham ulug'larimiz kitobni mójiza, mójiza bólganda ham birinchi mójiza ekanligini kóp bor tákidlaganlar. Taniqli adabiyotshunos olim va tarjimon Ozod Sharafiddinov dunyodagi yetti mójizaga chiroyli tárif berib: " Yetti mójiza inson aqlining, tafakkurining, qalbining otashin madhiyasi, inson dahosining ulug'ligiga qóyilgan mangu obida bólib kelmoqda. Biroq shunday bólsa-da olamda yana bir mójiza borki, uning buyukligi, muqaddasligini yetti mójizaning jamiki ulug'vorligi, gózalligidan kamlik qilmaydi. Bu mójiza-kitobdir".[5].

Garb olimlaridan biri Labule "Taraqqiyotning umumiy kólamida har bir xalqning órni ósha xalq o'qiyotgan kitoblarning soni bilan belgilanadi",- deb tákidlagan edi. Qadriyatlarimizdan saboq chiqarmo'g'imiz lozim. Masalan, xonliklar davrida madrasalarda tahsil olayotgan toliblar ózlashtirishiga qarab uch guruhga bólingan: birinchi bosqich "Avvali ilm"dan boshlab, "Aqvid" bilan tamomlagan. Zehni ótkir talabalar madrasani 6-7 yilda tugatganlar.

Tálim muassasalarida kitob mutolaasi tar'giboti millatning tili, tarixi, dini, mustaqilligi, erkinligi, manfaati nuqtai nazaridan amalga oshirilsagina maqsadga erishish mumkin.

Shu nuqtai nazardan jamiyat va shaxsning tafakkuriga, ahloqiga ijobiy tásir ótkazadigan kitoblar bilan mazmuni sayoz, axloqiy, estetik, mánaviy qimmatini past bólgan kitoblarni ajrata bilish kónikmasini shakllantirish asosiy maqsad bólishi kerak.

Tálim muassasalarida shakllantirilgan mutolaa muhiti individual tásir kórsatibgina qolmay, ommaviy va guruhli tásir kuchidan órinli foydalanilgan holda ommaviy kitobxonlik madaniyatining shakllanishiga imkon beradi.

Ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa televideniada kitob mutolaasi targ'ibotini ózlari kóp óqigan, tahlil eta bilish qobiliyatiga ega bólgan, tavsiya etilayotgan har bir asar haqida aniq, asosli fikr ayta oladigan kishilar olib borishlari ijobiy samara bera oladi.

Jahon miqyosida bugungi kunda yoshlar órtasida kitob óqishni targ'ib qilish, ularning faol kitobxon bólishiga erishishda davlatning faol aralashuvi, ijtimoiy ishtiroki asosida bu yonalishda dasturiy loyihani faoliyatini rivojlantirish, internet texnologiyalardan faol foydalanish hamda kitobxonlik faoliyatini oshirishga yonaltirilgan ijtimoiy psixologik mexanizmlarni izlab topish zamonaviy an'ana tusini olmoqda.[4]

Xulosa qilib aytganda, kitob bizning hozirgi hayotimizdir. Chunki yosh avlodning har tomonlama shakllanishida kitob mutolaasining órni beqiyosligini, kitobxonlik madaniyatini oshirish dolzarb ekanligini inobatga olib, Ózbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yanvarda "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bóyicha komissiya tuzish to'g'risida"gi Farmoyishi qabul qilindi.

Mazkur hujjatda aholining keng qatlamini kitob óqishga jalb etish, kitob óqish va kitobxonlikni targ'ib etish, voyaga yetgan farzandlarimizni bog'cha yoshidan boshlab kitobga mehrlil qilib tarbiyalash, kitob mahsulotlarining mazmuniga e'tibor berish, ularni chop etish sifatini yaxshilash, turli mazmundagi kitoblar bilan kitob dókonlarini toldirish, kitoblar fondini yanada boyitish kózda tutilgan.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqib davlatimiz rahbari yurtimizda 2017-2021 yillarda Ózbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yonalishi bóyicha harakatlar strategiyasi asosida jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishga, xalqimiz ayniqsa unga madad beradi.

REFERENCES

1. Мокина М. Чтение – основа грамотности. Ж.Этносфера. – М.2008. стр.21-22
2. Malika Murodov. Ózbek qadriyatlari. T. "Chólpon". 1995. 132b.
3. Rizouddin ibn Faxriddin. Nasihat. T. "Chólpon". 1993. 12b.
4. Malik Murodov. Ózbek qadriyatlari. T. "Chólpon" 1995. 132b.
5. Kitob uz. sayti.